

Szakpolitikai összefoglaló

Beporzók helyreállítása Európában:
bizonyítékokon alapuló intézkedések a
természet-helyreállítási tervekhez

Földi poszméh (*Bombus terrestris*)
vadcsereznye (*Prunus avium*) virágán

A RestPoll projektet az Európai Unió Horizont Európa keretprogramja finanszírozza a 101082102 számú projekt keretében.

RestPoll uniós projekt más uniós beporzókkal kapcsolatos projektekkel együttműködve tudományos bizonyítékokat összegzett a természet-helyreállítási rendelettel kapcsolatos intézkedések megalapozása érdekében.

Főbb üzenetek

- A beporzók alapvető fontosságúak a növénytermesztés, a biodiverzitás és az ökoszisztémák egészsége szempontjából. A beporzók védelmét célzó intézkedések az egész társadalom számára járulékos előnyökkel járnak, ideértve a fenntartható mezőgazdaságot, a talaj és a vizek tisztaságát, valamint az éghajlatváltozás mérséklését.
- Európa-szerte a beporzó rovarok élőhelyei leromlottak és nem megfelelőek számukra. A jó minőségű élőhelyek kiterjesztése és fejlesztése kritikus lehetőséget kínál a beporzópopulációk támogatására.
- A bizonyítékok azt mutatják, hogy a beporzók helyreállítására a leghatékonyabb intézkedések a következők:
 1. A virágban gazdag beporzó élőhelyek (pl. természetközeli gyepesek, vadvirágos területek, sövények, virágzó fák) minőségének, mennyiségének és összekapcsoltságának növelése.
 2. Az intenzív földhasználati gyakorlatok mérséklése, beleértve a kaszálást, legeltetést és a növényvédő szerek használatát.
- A helyreállítási intézkedések hatékonyabbak, ha a helyi adottságokhoz igazítják őket, és nagyobb valószínűséggel sikeresek, ha a gazdálkodók, kutatók és döntéshozók együttműködésével valósulnak meg.

Szakpolitikai ajánlások

Élőhelyek helyreállítása és összekapcsolása – A természetközeli gyepek, vadvirágos területek, sövények és virágzó fák kiterjedésének növelése és összekapcsolása az élőhelyek minőségének, kapcsoltságának és az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képesség javítása érdekében.

Az intenzív földhasználat és a vegyszerhasználat mérséklése – A kaszálás és a legeltetés intenzitásának csökkentése, a növényvédőszer-használat minimalizálása, valamint a biodiverzitás-barát mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása.

A hatékony megvalósítás elősegítése – Helyzetspecifikus célkitűzések meghatározása, az érintett döntéshozók (gazdálkodók, ökológusok, földhasználók, helyi hatóságok) bevonása, pénzügyi és technikai támogatás biztosítása, valamint megbízható monitorozási rendszerek kiépítése az adaptív kezelés megalapozása, illetve a fenntartható, tudományos alapokon nyugvó helyreállítás biztosítása érdekében.

Kontextus

Miért fontosak a beporzók:

Jelenleg számos európai táj rossz minőségű a beporzók számára, ahol az élőhelyeik kiterjedésének növelésére és a földhasználat intenzitásának csökkentésére irányuló intézkedések restaurációs lehetőséggel bírnak (1. ábra).

- **Társadalmi járulékos előnyök:** A beporzók védelmére irányuló intézkedések támogatják a fenntartható mezőgazdaságot, a biodiverzitást, a talaj és vizek tisztaságát, az éghajlatváltozás mérséklését és a társadalmi előnyöket.
- **Szabályozási szempontból előnyös helyzetek:** A beporzó populációk helyreállítása (az NRR 10. cikke) a természetközeli gyepek helyreállításával (az NRR 4. cikke), valamint a beporzó intézkedések városi zöldterületekre (az NRR 8. cikke), mezőgazdasági (az NRR 11. cikke) és erdei ökoszisztémákra (az NRR 12. cikke) való kiterjesztésével érhető el.

A beporzók az ökoszisztémák egészségének kulcsfontosságú indikátorai, amelyek összegzik az olyan terhelések kumulatív hatásait, mint a tájhasználat változása, az élőhelyek feldarabolódása, az intenzív földgazdálkodás és a növényvédőszer-használat¹. A természet-helyreállítási rendelet (NRR) keretében a beporzók élőhelyeinek helyreállítása egyszerre szolgálja a biodiverzitási célokat és védi az alapvető beporzási szolgáltatásokat.

Zizegő comboslégy (*Syritta pipiens*) fehér mustár (*Sinapis alba*) virágán

Európa-szerte a bizonyítékok számos beporzó csoport állományának jelentős csökkenését mutatják²⁻⁵, ami rávilágít a célzott élőhely-helyreállítás, a biodiverzitás-barát mezőgazdasági gyakorlatok⁶ és az egységes monitoring rendszerek⁷ szükségességére. Az NRR 10. cikke értelmében a tagállamoknak 2030-ig vissza kell fordítaniuk a beporzók csökkenését, majd ezt követően hatékony helyreállítási intézkedések révén növelniük kell a populációkat. A 11. cikk ezt tovább erősíti azáltal, hogy előírja a mezőgazdasági ökoszisztémák helyreállítását, a folyamat nyomon követésére pedig olyan mutatókat használ, mint a nappali lepke-index (Butterfly Index).

Ennek következtében ezen összetett szakpolitikai célok elérése érdekében a tagállamoknak olyan helyreállítási intézkedéseket kell végrehajtaniuk, amelyek fenntartják és növelik a beporzópopulációkat (1. ábra). Ezek a közvetlen intézkedések bizonyos támogató feltételektől függenek (1-5. táblázat).

Hatékony helyreállítási intézkedések

A természet-helyreállítási rendelet (NRR) beporzókkal kapcsolatos céljainak hatékony eléréséhez elengedhetetlen a bizonyítékokon alapuló helyreállítási megközelítések alkalmazása (1. ábra). A különböző helyreállítási intézkedések hatékonyságáról széleskörű és összetett bizonyítékok állnak rendelkezésre. Az NRR 10. cikkének európai végrehajtásának támogatására egy átfogó áttekintést készítettünk 56 nemzetközileg elismert beporzó szakértő bevonásával végzett szakértői folyamat segítségével. A szakértők értékelték a különböző helyreállítási intézkedéseket és a beporzó populációk fenntartásához és helyreállításához szükséges feltételeket. A beporzó-helyreállítási intézkedések két fő kategóriáját azonosítottuk: „**a beporzók élőhelyeinek bővítése**” és az „**intenzív földhasználat csökkentése**”.

A beporzók élőhelyeinek bővítése

Összefüggő tájak tervezése

Természetközeli gyepek

A 4. cikk által előírt I. melléklet szerinti élőhelytípus

Őshonos vadvirágos területek

Sövények

Virágzó fák és cserjék

Könnyen integrálható a mezőgazdasági rendszerekbe (11. cikk) és a városi zöldfelületekbe (8. cikk)

Csökkentse az intenzív földhasználatot

Növényvédő szerek

Kaszálás gyakorisága

Hatékonyság

Megvalósíthatóság

Ár

Szakértői vélemény

Nagyon [hatékony, egyszerű, olcsó]	Némileg [hatékony, egyszerű, olcsó]	Semleges	Némileg [hatástalan, nehéz, drága]	Nagyon [hatástalan, nehéz, drága]
------------------------------------	-------------------------------------	----------	------------------------------------	-----------------------------------

1. ábra. A szakértői konszenzus bemutatása a legfontosabb helyreállítási intézkedésekről, amelyek a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokon alapulnak, és a beporzók helyreállítása érdekében elérhetőek, alkalmazhatóak. Az ábra szemlélteti az egyes intézkedések hatékonyságát, kivitelezhetőségét és költségvonzatát a válaszadók megítélése alapján.

Egy friss kutatás⁸ kimutatta, hogy a fő beporzó fajcsoportok esetében egy egyszerű összefüggés igaz: minél több a természetközeli élőhely, annál több beporzó van.

A beporzóknak több élőhelyre és a meglévő élőhelyek minőségének javítására van szükségük a mezőgazdasági tájakon. A tanulmány kimutatta, hogy amikor az élőhelyek összterülete alacsony, az élőhelyek mennyiségük növelésének van a legnagyobb hatása. Ahogy az élőhelyek elérhetősége növekszik, azok minőségének javítása nagyobb előnyökkel jár, mint további élőhelyek hozzáadása. Az a pont, ahol ez a váltás bekövetkezik, beporzócsopontonként eltérő.

A zengőlegyek viszonylag kis élőhelyterületnél érik el ezt a pontot, a méhek egy közbenső méretnél, a lepkék pedig továbbra is profitálnak a további élőhelyekből még viszonylag magas élőhely-elérhetőség esetén is.

A mezőgazdasági tájakon a természetközeli élőhelyek arányának jelenlegi célkitűzése 10%, ám a méhek és lepkék számára szükségesnek tűnik az élőhelyek kiterjedésének ezen küszöbértéken túli kiterjesztése, ami mind a helyreállítást, mind további beporzó-barát élőhelyek létrehozását igényli.

A beporzó élőhelyek helyi és táji szintű bővítése javíthatja azok kapcsoltságát, míg az őshonos magvak és növények segítenek fenntartani a genetikai integritást és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás képességét. A földhasználat intenzitásának csökkentése a rendkívül intenzív tájakon, például a növényvédőszer-használat 9 csökkentése és a kaszálás vagy legeltetés 10 mérséklése tovább javítja az élőhelyek minőségét, és lehetővé teszi a sokszínű beporzó közösségek regenerálódását.

A természetvédelmi intézkedések akkor a leghatékonyabbak, ha az adott helyzethez igazítják őket (2. ábra).

Sikeres restaurációs projektek példái a döntéshozók bevonásával

- Több országra kiterjedő szint - [BEESPOKE project](#)
- Országos szint - [Ireland Pollinator Plan](#)
- Regionális (városi) szint - [Mehr Bienen für Berlin](#)
- Helyi szint - [Rewilding Denmarkfield](#)

A gyakorlati hatás biztosítása érdekében a beavatkozásokat a kulcsfontosságú döntéshozó felekkel konzultálva kell megtervezni. Az ökológusok, gazdálkodók, térinformatikai szakemberek, földhasználók és a helyi hatóságok segíthetnek a célfajok, a megfelelő helyszínek, a megvalósítható kezelési gyakorlatok és a fenntartási követelmények azonosításában, növelve annak valószínűségét, hogy az intézkedések megfelelőek, hatékonyak és fenntarthatóak.

2. ábra. A sikert befolyásoló tényezők: társadalmi-gazdasági, gazdálkodási, táji és ökológiai.

A helyreállítási intézkedések járulékos előnyei

A beporzók helyreállítása ökológiai és költséghatékonysági szempontból egyaránt hatékony lehet, olyan többfunkciós tájakat hozva létre, amelyek növelik a beporzópopulációkat, miközben szélesebb körű előnyöket biztosítanak a biodiverzitás, a talaj- és vízminőség, a fenntartható mezőgazdaság, az éghajlatváltozás mérséklése és a közösségi jólét számára. Emellett csökkentheti a vegyszerhasználatról való függést, támogatva a hosszútávú környezeti és gazdasági rugalmasságot¹¹. A 3. ábra áttekintést nyújt erről a kapcsolatról.

A beporzók élőhely-követelményeinek integrálása a természetközeli gyepekbe (NRR 4. cikk), a városi zöldfelületekre (NRR 8. cikk), a mezőgazdasági rendszerekbe (NRR 11. cikk) és az erdei ökoszisztémákba (NRR 12. cikk) gyakorlatias és hatékony megközelítést kínál a végrehajtáshoz. Ezek az ökoszisztémák szilárd alapot teremtenek a beporzók populációjának helyreállításához, egyértelmű, ágazatokon átívelő előnyöket biztosítva a természet-helyreállítási rendelet keretében.

Citromlepke (*Gonepteryx rhamni*)
mogyorós lednek (*Lathyrus tuberosus*)
virágán

3. ábra. Néhány példa a beporzó-helyreállítási intézkedések járulékos előnyeire. Mindhárom intézkedés (vadvirágos területek, természetközeli gyepek, sövények) nagyobb növényi fajgazdagsághoz vezet, élőhelyet biztosít a beporzók és más állatok számára, ami fokozott beporzási szolgáltatáshoz és természetes kártevőirtáshoz vezethet. Ezek a helyreállítási intézkedések a talajmikrobákra és a tápanyagkörülforgásra is jótékony hatással vannak, valamint elősegítik a széntárolást a talajban, ami megakadályozza az eróziót, javítja a víz beszivárgását és mérsékli az éghajlatváltozást. A sövények árnyékot és menedéket nyújtanak az állatállománynak, és szélfogóként is használhatók a növényi károk csökkentésére. A sövények és a természetközeli gyepek takarmányt biztosíthatnak az állatállománynak, és létrehozásuk vagy fenntartásuk megőrzi a hagyományos tájakat és a kulturális örökséget. A beporzó-helyreállítási intézkedések lehetőséget teremtenek a közösségi szerepvállalásra és oktatásra, valamint javítják a táj esztétikáját.

A hatékony fellépés feltételei

A beporzók sikeres helyreállítása olyan feltételeken múlik, amelyek elősegítik a viselkedésváltozást és támogatják a hatékony fellépést. A természet-helyreállítási tervek kidolgozásakor a tagállamokat arra ösztönzik, hogy vegyék figyelembe a finanszírozást, a döntéshozók bevonását, a társadalmi elfogadottságot, az irányítást, a technikai kapacitást és a monitoringot (1-5. táblázat).

1–5. táblázat. A beporzók helyreállításának kulcsfontosságú alappfeltételei: a várható hatások, a gyakorlati útmutatás és az indikátorok összefoglalása a finanszírozás, a döntéshozók bevonása, a társadalmi elfogadottság, a kormányzás, a technikai kapacitás és a monitorozás területén. A Horizont Európa projektek hozzájárulásait sárga színnel jelöltük, hogy bemutassuk, hogyan támogatják a cselekvési területeket.

ELŐFELTÉTEL: Pénzügyi ösztönzők			
Akcióterület	Várható hatások	Útmutatás	Indikátorok
Az államilag finanszírozott ösztönzőrendszerek fejlesztése	<ul style="list-style-type: none"> ↑ A restauráció elfogadása; ↑ vidéki jövedelemstabilitás 	Eredményalapú kifizetések; állami támogatások; támogatások létrehozásra és hosszú távú fenntartásra; beruházások precíziós mezőgazdaságba és alacsony környezeti hatású technológiákba; Jövedelemdiverzifikációs támogatás	A beporzók helyreállítására irányuló intézkedések hasznosítása
A beporzók helyreállítására irányuló intézkedések hasznosítása	<ul style="list-style-type: none"> ↑ A helyreállítás alkalmazása; ↑ a biodiverzitás-barát termelés piaca; ↑ hosszú távú gazdasági ellenálló képesség 	Fenntartható fogyasztói döntések ösztönzése; tanúsítási és címkézési rendszerek; magánszektorbeli beszerzési szabványok; vállalati biodiverzitási kötelezettségvállalások; piaci jutalmazás az alacsony ráfordítású és beporzóbarát rendszerekért	Beporzó-tanúsítvánnyal rendelkező termékek értékesítése; a magánszektor beporzókkal kapcsolatos kötelezettségvállalásai; a gazdálkodók részvétele a beporzókat támogató piaci alapú programokban
<p>A VALOR és Butterfly számszerűsíti és modellezi, hogy a beporzók hogyan támogatják az ökoszisztémákat, a gazdaságokat és a társadalmakat, valamint eszközöket biztosít a döntéshozók számára a beporzókkal kapcsolatos kockázatok felméréséhez és kezeléséhez.</p>			

ELŐFELTÉTEL: Társadalmi elfogadottság

Akcióterület	Várható hatások	Útmutatás	Indikátorok
Integrálja a hagyományos és a helyi ismereteket	↑ Társadalmi elfogadottság; ↑ a gyakorlatok alkalmassága	Közösségekkel való közös tervezés; tudáscsere támogatása	Közösen tervezett beporzó-restaurációs projektek száma

ELŐFELTÉTEL: Technikai kapacitás

Akcióterület	Várható hatások	Útmutatás	Indikátorok
Szintézisbe foglalt, gyakorlatban hasznosítható tudás és eszközök	↑ Költséghatékonyság; ↑ ökológiai siker; ↑ döntéshozók átláthatósága	Integrált eszközöket és bizonyítékokat biztosít; a kutatást és fejlesztést a tudásbeli hiányosságokhoz igazítja	Beporzók helyreállítására irányuló intézkedések megvalósítása; a helyreállított beporzó-élőhelyek területe

A természetvédelmi bizonyítékok a helyreállítás tudásközpontját alkotják. Segítenek biztosítani, hogy a beporzók védelme tájékozott, hatékony és skálázható legyen azáltal, hogy megszilárdítják a bizonyítottan működő eredményeket, és alátámasztják a bizonyítékokon alapuló intézkedéseket (1. ábra).

A [RestPoll](#) egy „Beporzó-helyreállítási eszköztár” fejleszt – egy praktikus, átadható eszközkészletet a döntéshozók (gazdálkodók, kormányok) számára.

Gyakorlatközpontú tudás és kapacitás	↑ Gyakorlati adaptáció; ↑ alternatívákba vetett bizalom; ↑ felhatalmazás	Szakértői hálózatok; független tanácsadó szolgáltatások; helyi körülményekhez alkalmazkodott legeltetett állatok, magvak és növények; csökkentett gazdálkodási intenzitás; precíziós gazdálkodás támogatása	Beporzók helyreállítására irányuló intézkedések megvalósítása; a helyreállított beporzó-élőhelyek területe
--------------------------------------	--	---	--

A [RestPoll](#) és a [Butterfly](#) projektek valós környezetben zajló kutatási helyszíneket alkalmaznak a gazdálkodók, kutatók, civil szervezetek és döntéshozók közötti közös alkotás (co-creation) előmozdítására, integrálva a hagyományos és helyi tudást a biodiverzitás-barát gyakorlatok támogatása érdekében. A [ProPollSoil](#) projekt a talajegészség kritikus dimenziójával egészíti ki ezt a folyamatot, mivel a talajkezelés javítása elősegíti a talajban fészkelő beporzók túlélését.

ELŐFELTÉTEL: Erős irányítás és intézményi támogatás

Akcióterület	Várható hatások	Útmutatás	Indikátorok
Monitorozás és értékelés	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Költséghatékonyság; ↑ ökológiai siker; ↑ döntéshozók átláthatósága 	Határozzon meg egyértelmű, mérhető célokat; igazítsa őket a nemzeti biodiverzitási stratégiákhoz	Teljesült célok %-a; beporzó fajok/ élőhelyek helyreállítási aránya
A veszélyeztetett fajok és élőhelyek előnyben részesítése (pl. az NRR 4. cikke)	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Természetvédelmi hozadék; ↓ kihalási kockázat; ↑ ökoszisztéma stabilitása 	Sebezhetőségi pontozás alkalmazása; a finanszírozás rangsorolása	A helyreállított kritikus beporzó-élőhelyek területe
A beporzók helyreállításának integrálása az ágazatok között	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Beporzó populációk; ↑ Polgári és döntéshozó felek bevonása 	A beporzó-barát gyakorlatok beépítése a városi és városkörnyéki tervezésbe, a mezőgazdasági tájakba és a magánterületekbe	A részt vevő döntéshozók száma; a helyreállított beporzó élőhely területe
A táji összeköttetés erősítése	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Beporzók mozgása; ↑ beporzó populációk 	Koordináció a joghatóságok között; ökológiai folyosók ösztönzése	Az összefüggő beporzó-élőhelyek területe
Integrálja az éghajlatbarát tervezést	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Hosszú távú ellenálló képesség; ↓ újratelepítési költségek; ↑ talajegészség 	Klímakockázat-szűrés; adaptív genotípusok; talaj szervesanyag restauráció	A talaj szerves anyaga; a beporzó/ élőhely túlélési aránya
Sistēmiska ķīmisko Rendszerszintű vegyszerhasználat -csökkentés támogatása samazināšana veicināšana	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Szennyezés; ↑ ökoszisztéma egészsége, emberi egészség; ↑ potenciális rövid távú hozamkockázat 	Képzés, technikai támogatás és pénzügyi segítségnyújtás a kijuttatás mérsékléséhez, a Kunming–Montreal Globális Biodiverzitási Keretrendszer 18. célkitűzésének végrehajtása	A növényvédőszer-használat csökkentése; hozamstabilitási mutatók
Integráció az 'Egy egészség' (One Health) keretrendszerbe	Emberi, állati és ökoszisztéma-egészségügyi előnyök	A környezetvédelmi és mezőgazdasági szakpolitikák összehangolása; a végrehajtáshoz és a monitorozáshoz szükséges hatósági kapacitás biztosítása	—

Az [EU PoMS](#) monitoring megközelítései felhasználhatók a helyreállítási intézkedések és politikák hatékonyságának nyomon követésére különböző helyi tájakon, és kiterjeszthetők a növényvédő szerek vagy a beporzási szolgáltatások monitorozásának bevonásával is. Az [AGRI4POL](#) a gazdálkodókkal és a mezőgazdasági ágazattal együttműködve integrálja a beporzó-barát gyakorlatokat az általános gazdálkodásba – nem csak kis természetvédelmi területekként, hanem a mezőgazdasági tájak átalakításával, a növényválasztással, sőt a beporzók javát szolgáló növényneveléssel is. Mind a [PollinERA](#), mind a [WildPosh](#) célja, hogy a növényvédő szerekre vonatkozó szabályozást és politikát a beporzó közösségek körében védelmezőbbé tegye a növényvédő szereknek való kitettség és hatásaik megértésének és jellemzésének javításával.

ELŐFELTÉTEL: Monitoring			
Akcióterület	Várható hatások	Útmutatás	Indikátorok
Adaptív menedzsment és monitorozás megvalósítása	↑ Hatékonyság; ↓ nem kívánt következmények; ↓ felesleges kiadás; ↑ átláthatóság	Integrálja a monitorozást a kezdetektől fogva; ossza meg a nyílt adatokat	Beporzók monitorozása; adaptív kiigazítások elvégzése
<p>A STING projekt szabványosította a beporzók sokféleségének és populációinak monitorozását¹². A Safeguard újraértékeli a beporzók állapotát, és modellezi a csökkenés okait.</p>			

RestPoll projekt által kidolgozott szakpolitikai összefoglaló egy szakértői szintézisre épül, amely magában foglalt egy online felmérést, valamint workshopokat a Horizon projektek kutatóival és gyakorlati szakemberekkel Európa-szerte. Az 1. ábra eredményei egy, 20 európai országból származó 56 szakértő online felmérésén alapulnak, akik a kutatási, kormányzati, mezőgazdasági és természetvédelmi szektort ölelték fel. A szakértők 17 intézkedést értékelték, és felmérték azok észlelt hatékonyságát, megvalósításának egyszerűségét és költségeit minden egyes általuk ismert intézkedés esetében. Ezt a felmérést a Conservation Evidence által készített egyedi bizonyíték-szintézis egészítette ki, amely a nappali és éjjeli lepkékre vonatkozó legutóbbi összegzésükre épült; a leghatékonyabb intézkedéseket az 1. ábra tartalmazza. Az 1–5. táblázatban bemutatott előfeltételeket kutatókkal és döntéshozókkal folytatott műhelymunkák során határozták meg.

Az itt bemutatott főbb kutatási eredményeket a RestPoll projekt kutatói közösen fogalmazták meg és validálták, az Európai Unió Horizont Európa keretprogramjának finanszírozásában, a 101082102. számú projekt keretében. A kifejtett nézetek és vélemények a szerzők álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság álláspontját.

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk köszönetet mondani a szakértőknek, akik idejükkel és szakértelmükkel hozzájárultak ehhez a szakpolitikai összefoglalóhoz a felmérés és a workshopok révén. Köszönetet mondunk Felix Fornoffnak és Maurits Močniknak is a dokumentumban felhasznált fényképekért. A 3. ábra elkészítéséhez 2026 februárjában mesterséges intelligenciát, a ChatGPT-5.2-t használtuk. Köszönöm Imre Demeternek és Anikó Kovács-Hostyánszkinak a magyar fordításban nyújtott támogatást.

A tájékoztató tartalmával kapcsolatos további információkért forduljon a amibeth.thompson@nature.uni-freiburg.de.

AJÁNLOTT HIVATKOZÁS

Knapp, J., Dicks, L., Kranke, N., Morgan, W., Potts, S., Smith, H.G., Stout, J., Thijssen, M., Thompson, A., Klein, A.M. (2026). **Beporzók helyreállítása Európában: Bizonyítékokon alapuló intézkedések a természet-helyreállítási tervekhez.** A RestPoll projekt szakpolitikai összefoglalója (Európai Unió Horizont Európa projektszám 101082102). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19255037>

1. Dicks et al. A global-scale expert assessment of drivers and risks associated with pollinator decline. *Nat Ecol Evol* 5, 1453–1461 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41559-021-01534-9>
2. van Klink et al. Disproportionate declines of formerly abundant species underlie insect loss. *Nature* 628, 359–364 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06861-4>
3. European Commission: Directorate-General for Environment, Pollinators on the edge – Our European hoverflies – The European red list of hoverflies, Publications Office of the European Union, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2779/359875>
4. Michez et al. 2025. Measuring the pulse of European biodiversity. European Red List of Bees. The IUCN Red List of Threatened Species: European Bee Dataset. <https://www.iucnredlist.org/resources/files/1b6c23c1-1c80-42f1-985e-5c9728c7a875>
5. Van Swaay et al. 2025. Measuring the Pulse of European Biodiversity. European Red List of Butterflies. The IUCN Red List of Threatened Species: European Butterfly Dataset. https://nc.iucnredlist.org/redlist/content/attachment_files/ERL_Pulse_Butterflies_2025.pdf
6. Herzog et al. 2025. Farming with biodiversity - SHOWCASE handbook. <https://showcase-project.eu/storage/app/uploads/public/68f/9e4/fc5/68f9e4fc53938274764524.pdf>
7. Pollinator Academy. EU monitoring. <https://pollinatoracademy.eu/get-involved/eu-monitoring/>
8. Bishop et al. Critical habitat thresholds for effective pollinator conservation in agricultural landscapes. *Science* 389, 1314–1319 (2025). <https://doi.org/10.1126/science.adr2146>
9. Leach et al. Threshold-based management reduces insecticide use by 44% without compromising pest control or crop yield. *Commun Earth Environ* 6, 710 (2025). <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02643-0>
10. Schneider et al. 2024. Effects of extensive grazing and mowing compared to abandonment on the biodiversity of European grasslands: A meta-analysis. *Appl Veg Sci* 27, e70003 (2024). <https://doi.org/10.1111/avsc.70003>
11. Conservation Evidence. Reduce chemical inputs in grassland management. <https://www.conservazionevidence.com/actions/694>
12. Commission Delegated Regulation (EU) 2025/2188. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202502188